

TAJIRIBADA AJRATILGAN ISTIQBOLLI MAHALLIY HANDALAK NAV-
NAMUNALARINING TAVSIFI

I.O.Beknazarov

Toshkent davlat agrar universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16837591>

Annotatsiya: Maqolada Surxondaryo viloyatida handalak nav namunalari o'rganish va yig'ish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar natijasi keltirilgan. Ilmiy ekspeditsiya asosida turli tumanlardan 30 dan ortiq nav namunalari yig'ilgan. Ushbu maqolada istiqbolli ba'zi namunalarning tavsifi keltirilgan.

Kalit so'zlar: ertapishar, tilim-tilim, meva eti, yapaloq, germofrodit, hushbo'y, to'rtli.

Аннотация: В статье приведены результаты проведенных исследований по изучению и сбору местных форм хандалака. В результате научной экспедиции собрано более 30 образцов. В статье приведена характеристика наиболее перспективных форм.

Ключевые слова: скороспелый, ломтик, мякоть плода, плоский, гермафродит, ароматный, сетка.

Annotation: The stats show the results of research conducted on the study and local collection of forms of hondalyak. As a result of a scientific expedition, more than 30 images were collected. In the article, the characteristics of the most promising forms are given.

Keywords: early ripening, slice, fruit flesh, flat, hermaphrodite, fragrant, net.

Mamlakatimizda bugungi kunda sabzavotchilikda eksportbop va mahsulotlarni tashish uchun chidamli yangi navlarni yaratishga alohida etibor qaratilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 24 avgustdagi "Qishloq xo'jaligi ekinlarining yo'qolib ketish xafi ostida bo'lgan noyob belgi va xususiyatlariga ega mahalliy navlarni qayta tiklash va ularni original urug'chiligini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" gi 504-son qarori qabul qilingan. Mazkur qarorda jahon amaliyotida keng qo'llaniloyatgan zamonaviy usul va texnologiyalardan foydalangan holda qishloq xo'jalik ekinlarining yo'qolib ketishi xavfi ostida bo'lgan noyob belgi va xususiyatlarga ega mahalliy navlari asosida iqlim o'zgarishlari, suv tanqisligi va sho'rga moslashgan, kasallik va zararkunanda hashoratlarga bardoshli hamda kompleks qimmatli belgilariga ega bo'lgan yangi navlarini va o'larning genetik pasportlarini yaratish hamda seleksiyada birlamchi materiallarni tanlab olish samaradorligini oshirish bo'yicha vazifalar belgilangan.

Yuqoridagi vazifalardan kelib chiqib Surxondaryo viloyatida bir necha tumanlarda handalak namunalari yig'ish va o'rganish maqsadida ekspeditsiya uyushtirdik. Bunda Surxondaryo viloyatida qadimdan ekib kelinayotgan hamda chetdan keltirilgan handalak navlari yig'ildi va yetishtirish texnologiyasi o'rganildi.

Ekspeditsiya davrida hammasi bo'lib 30 dan ortiq handalak nav namunalari o'rganildi va o'lardan urug'lar tayyorlandi. Ushbu maqolada eng istiqbolli nav namunalari tavsifini keltiramiz.

Tadqiqotning usullari. Tajribalar quyidagi uslub va uslubiy ko'rsatmalar asosida olib borildi: Методика полевого опыта в овощеводстве (Литвинов С.С. М.,2011.) [3], Методика полевого опыта (Б.А.Доспехов, 1985) [2], Руководство по апробации овощных культур и кормовых корнеплодов (М., 1982) [4], Sabzavot, poliz va kartoshka ekinlarida tajribalar o'tkazish uslubi (SPE va KITI, 2023) [1].

Ajratilgan istiqbolli mahalliy handalak nav-namunalarining tavsifi

Respublikamizning turli mintaqalaridan keltirilgan va viloyatning turli tumanlaridan yig'ilgan handalak nav namunalarini har tomonlama o'rganish istiqbolli mahalliy navlarni ajratish imkonini berdi. Quyida istiqbolli mahalliy navlarning tavsifi keltirildi.

Mahalliy namuna 24 (Momojumoloq). O'simlik o'rta o'lchamli, palagi o'rta uzunlikda. Bargi buyraksimon shaklda, o'rta hajmda. Guli germofrodit, erkak jinsli. Mevasi bir oz yapoloq shaklda, mayda, yoriluvchan (3.7-rasmga qarang). Meva vazni 0,85-2,0 kg. Meva yuzasi bir oz tilim-tilim, rangi sariq, mayda yashil va jigarrang dog'lari bor. Surati-yashil tasmachalari bor. To'ri mevaband va ustki qismda ayrim elementlarda tashkil topgan. Po'chog'i yumshoq.

Meva eti qalin, oq tusli, ayrim holda yorqin qizg'ish, eruvchan, o'rta shirin, hushbo'y. Urug'i yirik hajmli, nashtarsimon shaklda, oq tusli. Quruq modda miqdori - 10,8 %, umumiy qand moddasi miqdori - 8,1 %. Ertapishar nav, maysalar paydo bo'lishidan yetilguniga qadar o'suv davri 65-68 kun. Hosildorligi 50,9 t/ga. Tashishga chidamligi va saqlanuvchanligi-yomon. Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani Guliston mahallasidan yig'ilgan mahalliy nav.

3.7-rasm. Mahalliy namuna 24 (Momojumoloq)

3.8-rasm. Mahalliy namuna 3 (Hovdak)

Mahalliy namuna 3 (Hovdak). O'simlik o'rta o'lchamli, palagi o'rta uzunlikda. Bargi buyraksimon shaklda, o'rta hajmli. Guli germofrodit, erkak jinsli. Mevasi yapaloq shaklda, o'rta hajmli. Meva vazni 0,8-2,0 kg. Meva yuzasi bir oz tilim, rangi sariq (3.8-rasmga qarang). Surati- bo'g'im chegaralarida sariq-yashil tasmachalar. To'ri to'la, meva yuzasini yoppasiga qoplagan, mayda katakli, mevabandida esa quyuqroq. Po'chog'i yumshoq. Meva eti o'rta qalin, sarg'ish tusli, g'ovaksimon, shirali, mayin, shirin.

Urug'xonasi o'rta hajmli. Urug'i yirik hajmli, keng uchli tuxumsimon shaklda, oq tusli. Quruq modda miqdori - 11,2 %, umumiy qand moddasi miqdori - 8,3 %. Ertapishar nav, maysalar paydo bo'lishidan yetilguniga qadar o'suv davri 66-69 kun. Qurg'oqchilikka chidamli, fuzarioz so'lish va un shudring kasalliklariga chidamliligi- o'rta. Hosildorligi 45-57 t/ga. Tashishga chidamligi va saqlanuvchanligi- yomon. Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani mahallasidan yig'ilgan mahalliy nav.

Mahalliy namuna 19 (Boboki). O'simlik o'rta o'lchamli, palagi o'rta uzunlikda. Bargi buyraksimon shaklda, o'rta hajmda. Guli germofrodit, erkak jinsli. Mevasi yapaloq shaklda, mayda. Meva vazni 2,0-3,0 kg. Meva yuzasi bir oz tilim-tilim, rangi sariq-qizg'ish (3.9-rasmga qarang).

Surati- chuqur tilimlar orasida yashil tasmachalar. O'rtacha to'rli. Po'chog'i yumshoq. Meva eti qalin, oq tusli, eruvchan, mayin, shirali, shirin. Urug'i o'rta hajmli, nashtarsimon shaklda, sariq tusli. Quruq modda miqdori – 12,1 %, umumiy qand moddasi miqdori – 8,6 %. Ertapishar nav, maysalar paydo bo'lishidan yetilguniga qadar o'suv davri 73-76 kun. Hosildorligi 46-53 t/ga. Tashishga chidamligi va saqlanuvchanligi- yomon. Mahalliy nav. Surxondaryo viloyatida tarqalgan.

3.10-rasm. Mahalliy namuna 1

3,0 kg. Meva yuzasi bir oz tilim-

tilim, rangi sariq, turli intensivlikda. Surati- sariq- yashil tasmachalari bor. To'rsiz. Po'choq qattiqligi o'rta (3.10-rasmga qarang). Meva eti qalin, sariq-oq tusli, tig'iz, o'rta shirin, juda hushbo'y. Urug'i yirik hajmli, nashtarsimon shaklda, oq tusli. Quruq modda miqdori – 11,3 %, umumiy qand moddasi miqdori – 8,2 %. Ertapishar nav, maysalar paydo bo'lishidan yetilguniga qadar o'suv davri 69-72 kun. Hosildorligi 50-53 t/ga. Tashishga chidamligi va saqlanuvchanligi- yomon. Mahalliy nav. Surxondaryo viloyatida tarqalgan.

3.9-rasm. Mahalliy namuna 19

(Boboki)

Mahalliy namuna 1. O'simlik o'rta o'lchamli, palagi o'rta uzunlikda. Bargi buyraksimon shaklda, o'rta hajmli. Guli germofrodit, erkak jinsli. Mevasi bir oz yapaloq shaklda, o'rta hajmli. Meva vazni 1,5-

Mahalliy namuna 23.

Surxondaryo vidoyati Jarqo'rg'on tumanidagi mahalliy nav. O'simlik o'rta o'lchamli, palagi o'rta uzunlikda. Bargi buyraksimon shaklda, o'rta hajmda. Guli germofrodit, erkak jinsli. Mevasi dumoloq shaklda, mayda. Meva vazni 0,5-2,0 kg. Meva yuzasi bir oz tilimtilim, rangi sariq, mayda yashil va jigarrang dog'lar. Surati-yashil tasmachalar (3.11-rasmga qarang).

To'ri mevand va ustki qismda ayrim elementlardan tashkil topgan. Po'chog'i yumshoq. Meva eti qalin, oq tusli, ayrim holda yorqin qizg'ish, eruvchan, o'rta shirin, xushbo'y. Quruq modda miqdori – 12,2 %, umumiy qand moddasi miqdori – 9,1 %. Urug'xonasi kichik hajmli. Urug'donlari yopiq, urugxonaning barcha qismini egallagan. Urug'i yirik hajmli, nashtarsimon shaklda, oq tusli. Ertapishar nav, maysalar paydo bo'lishidan yetilguniga qadar o'suv davri 62-66 kun. Hosildorligi 41-45 t/ga. Tashishga chidamligi va saqlanuvchanligi yomon. Mahalliy nav. Surxondaryo viloyatida Jarqo'rg'on tumanida tarqalgan.

3.11-rasm. Mahalliy namuna 23
Mahalliy namuna 21.

O'simlik o'rta o'lchamli, palagi o'rta uzunlikda. Bargi buyraksimon shaklda, o'rta hajmli. Guli germofrodit, erkak jinsli. Mevasi bir oz yapaloq shaklda, o'rta hajmli. Meva vazni 1,2-1,8 kg. Meva yuzasi bir oz tilim-tilim, rangi sariq, turli intensivlikda. Surati- sariq-yashil tasmachalar (3.12-rasmga qarang). To'ri to'la, meva yuzasini yoppasiga qoplagan, katta katakli. Po'choq qattiqligi o'rta. Meva eti o'rtacha, sariq-oq tusli, tig'iz, o'rta shirin, juda xushbo'y. Quruq modda miqdori – 10,1 %, umumiy qand moddasi miqdori – 8,5 %. urug'xonasi o'rta hajmli.

3.12-rasm. Mahalliy namuna 21

Urug'donlari nam, yopiq, urug'xonaning barcha qismini egallagan. Urug'i yirik hajmli, nashtarsimon shaklda, oq tusli. Ertapishar nav, maysalar paydo bo'lishidan yetilguniga qadar o'suv davri 62-65 kun. Hosildorligi 41-46 t/ga. Tashishga chidamligi va saqlanuvchanligi- yomon. Mahalliy nav. Surxondaryo viloyatida tarqalgan.

Mahalliy namuna 25. O'simlik o'rta o'lchamli, palagi o'rta uzunlikda. Bargi buyraksimon shaklda, o'rta hajmli. Guli germofrodit, erkak jinsli. Mevasi dumoloq shaklda, o'rta hajmli. Meva vazni 0,9-2,4 kg

. Meva yuzasi tilim-tilim, rangi sariq. Surati-sariq-yushil tasmachalar. To'ri to'la, meva yuzasini yoppasiga qoplagan, katta katakli (3.13-rasmga qarang).

Po'choq qattiqligi o'rta. Meva eti qalin, oq tusli, tig'iz, o'rta shirin, o'rtacha xushbo'y. Quruq modda miqdori – 11,5 %, umumiy qand moddasi miqdori – 8,5 %. Urug'xonasi o'rta hajmli. Urug'donlari nam, yopiq, urug'xonaning barcha qismini egallagan. Urug'i yirik hajmli, nashtarsimon shaklda, oq tusli. Ertapishar nav, maysalar paydo bo'lishidan yetilguniga qadar o'suv davri 73-76 kun. Hosildorligi 49-53 t/ga. Tashishga chidamligi va saqlanuvchanligi- yomon. Mahalliy nav. Surxondaryo viloyatida tarqalgan.

**3.13-rasm. Mahalliy namuna
25**

**3.14-rasm. Mahalliy namuna
12**

Mahalliy namuna 12. O'simlik o'rta o'lchamli, palagi o'rta uzunlikda. Bargi buyraksimon shaklda, o'rta hajmli. Guli germofrodit, erkak jinsli. Mevasi dumoloq shaklda, o'rta hajmli. Meva vazni 0,7-1,8 kg. Meva yuzasi tilim-tilim, rangi sariq-qizg'ish. Surati-sariq-yashil tasmachalar (3.14-rasmga qarang). To'ri to'la, meva yuzasini yoppasiga qoplagan, kichik katakli. Po'choq qattiqligi o'rta. Meva eti qalin, sarg'ish tusli, tig'iz, o'rta shirin, o'rtacha xushbo'y. Quruq modda miqdori – 10,8 %, umumiy qand moddasi miqdori – 8,8 %. Urug'xonasi o'rta hajmli.

Urug'donlari nam, yopiq, urug'xonaning barcha qismini egallagan. Urug'i yirik hajmli, nashtarsimon shaklda, oq tusli. Ertapishar nav, maysalar paydo bo'lishidan yetilguniga qadar o'suv davri 65-68 kun. Mahalliy nav. Surxondaryo viloyatida tarqalgan.

Mahalliy namuna 15. O'simlik o'rta o'lchamli, palagi o'rta uzunlikda. Bargi buyraksimon shaklda, o'rta hajmda. Guli germofrodit, erkak jinsli. Mevasi yapaloq shaklda, o'rta hajmli. Meva vazni 0,9-2,0 kg. Meva yuzasi bir oz tilim-tilim, rangi sariq-qizg'ish. Surati- tilimlar orasida yashil tasmachali (3.15-rasmga qarang). Yirik katakli to'r. Po'chog'i yumshoq. Meva eti qalin, oq tusli, eruvchan, mayin, shirali, shirin. Urug'i o'rta hajmli, nashtarsimon shaklda, sariq tusli. Ertapishar nav, maysalar paydo bo'lishidan yetilguniga qadar o'suv davri 68-72 kun. Hosildorligi 57,8 t/ga. Tashishga chidamligi va saqlanuvchanligi- yomon. Mahalliy nav. Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanida tarqalgan.

**3.15-rasm. Mahalliy namuna
15**

**3.16-rasm. Mahalliy
namuna 14**

Mahalliy namuna 14. O'simlik o'rta o'lchamli, palagi o'rta uzunlikda. Bargi buyraksimon shaklda, o'rta hajmli. Guli germofrodit, erkak jinsli. Mevasi dumoloq yoki yapoloq shaklda, o'rta hajmli. Meva vazni 0,8-2,2 kg. Meva yuzasi tilim-tilim, rangi sariq. Surati- sariq-yushil tasmachalar. To'ri to'la, meva yuzasini yoppasiga qoplagan, katta katakli (3.16-rasmga qarang). Po'choq qattiqligi o'rta. Meva eti qalin, oq tusli, tig'iz, o'rta shirin, o'rtacha xushbo'y. Urug'xonasi o'rta hajmli. Urug'donlari nam, yopiq, urug'xonaning barcha qismini egallagan. Urug'i yirik hajmli, nashtarsimon shaklda, oq tusli. Ertapishar nav, maysalar paydo bo'lishidan yetilguniga qadar o'suv davri 63-65 kun. Hosildorligi 33-36 t/ga. Tashishga chidamligi va saqlanuvchanligi- yomon.

Mahalliy nav. Surxondaryo viloyati Sherobod tumanida tarqalgan.

Ushbu navlar seleksiya ishlari uchun qimmatli boshlang'ich manba sifatida va mahalliy sharoitda urug'chiligi tashkil etilib tomorqa xo'jaliklarida yetishtirish uchun tavsiya etiladi.

1. Ilk bor O'zbekiston janubi sharoitida handalak nav namunalari to'plami o'rganilgan va istiqbolli mahalliy shakllar ajratilgan.
2. Mahalliy namuna 24, Mahalliy namuna 3, Mahalliy namuna 19, Mahalliy namuna 1, Mahalliy namuna 23, Mahalliy namuna 12, Mahalliy namuna 14, Mahalliy namuna 15, Mahalliy namuna 21, Mahalliy namuna 25 kabi mahalliy nav namunalari istiqbolli ekanligi aniqlangan.
3. O'rganilgan navlar palagining uzunligi, vegetatsiya davrining davomiyligi, mevasining vazni, hosildorligi bo'yicha guruhlariga bo'lingan va keyingi tadqiqotlarda foydalanish uchun tavsiya etilgan.

Har bir mamlakatning o'simliklar genofondi uning rivojlanishini, oziq-ovqat va iqtisodiy havfsizligini belgilaydigan omil bo'lib hisoblanadi. Genofondni saqlash, ko'paytirish, undan samarali foydalanish shu mamlakatning insoniyat oldidagi burchi ekanligini hamda hech bir davlat o'zining shaxsiy o'simliklar genofondi bilan cheklanib qolmasligi va turlarni albatta introduksiya yo'li bilan ko'paytirish boyicha ilmiy tadqiqotlar olib borilishi lozim.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sabzavot, poliz va kartoshka ekinlarida tajribalar o'tkazish uslubi (SPE va KITI, 2023).
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. -М.: "Колос", 1985. -416 с.
3. Литвинов С.С. Методика полевого опыта в овощеводстве.-М-2011. -650 с.
4. Руководство по апробации овощных культур и кормовых корнеплодов (М., 1982)